

KUTUBXONA KATALOGLARI: AHAMIYATI VA O'ZIGA XOSLIKLARI

Ongarbaeva Qutlibiyke Jenisbay qizi

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Nukus filiali 3-kurs student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10034767>

Annotatsiya. Kutubxonalarning ahamiyati tizimli va o'rganilgan ma'lumotlar tizimi orqali belgilanadi. Bu tizimning markazi esa kutubxona kataloglari bo'lib, ular o'qitish, o'rganish va tadqiqot jarayonlarida muhim o'rin tutadi. Maqolamizda, kutubxonalar va ularning kataloglari haqida gapirishni boshlaymiz.

Kalit so'zlar: Kutubxona katalogi, Tuzilish, Maqsadlar, Kataloglar yaratish, Foydalanish usullari, O'quvchilar, O'qituvchilar, Elektron kutubxona, O'rganish, Manba.

LIBRARY CATALOGS: IMPORTANCE AND SPECIFICS

Abstract. The importance of libraries is determined through a systematic and studied data system. The center of this system is the library catalogs, which have a prominent place in teaching, learning, and research processes. In our article, we will start talking about libraries and their directories.

Key words: library catalog, structure, goals, creation of catalogs, methods of Use, students, teachers, Electronic Library, Learning, Resource.

БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАТАЛОГИ: ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ

Аннотация. Важность библиотек определяется системно и через систему изучаемой информации. Однако центральным элементом этой системы являются библиотечные каталоги, которые играют важную роль в процессах преподавания, обучения и исследований. В нашей статье мы начнем говорить о библиотеках и их каталогах.

Ключевые слова: каталог библиотеки, структура, цели, создание каталогов, способы использования, читатели, преподаватели, электронная библиотека, обучение, ресурс.

Kataloglar, kutubxonada o'rin olishgan nashrlar, kitoblar, ilmiy maqolalar, o'quv qo'llanmalari va boshqa matnlar to'plamlari haqida ma'lumotlarni jamlaydigan ma'lumotlar bazasini ifodalaydi. Kutubxonalar kataloglari, bu muhim o'zbek adabiyoti qismi bilan yaqindan bog'liqdir, chunki ular o'qituvchilar, o'quvchilar va tadqiqotchilar uchun muhim manba bo'ladi.

Kutubxona katalogi - bir yoki bir necha kutubxona fondida mavjud kitoblar, hujjatlarning tarkibi va mazmunini ochib beruvchi bibliografik yozuvlar ro'yxati. Kutubxona katalogi kartochkali yoki kompyuter yozuvlari shaklida bo'lishi va elektron disklar yoki kitob holida ko'paytirilib sakdanishi mumkin. Kutubxona katalogi kutubxona fondini to'la yoritish, kitobxonlarning osonlik bilan kitob tanlashlariga yordam berish, kitobxonlarga turli bilimlarni singdirish hamda ularni ma'naviy qadriyatlar ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi.

Bosma asarlarning turlari, mavzuning rang-barangligi hamda kitobxonlar talablaridagi xilma-xilliklar Kutubxona katalogining murakkab tizimini yaratishni taqozo etadi. Kutubxona katalogi tuzilishning nazariy va uslubiy asoslarini ishlab chiqarish kutubxonashunoslikning asosiy vazifalaridan biridir. Kutubxona katalogi vazifasiga ko'ra, kitobxonlar (ma'lumot-tavsiya beruvchi) va kutubxonachilarga mo'ljallangan yor-damchi kataloglarga bo'linadi (yordamchi

kataloglar eskirgan, juda kam talab etiladigan asarlarni ham o'z ichiga oladi). Materiallarni guruhlashda Kutubxona katalogi alfavitam, sistemali, predmetli va boshqalarga bo'linadi.

Kutubxonalar kataloglarining asosiy vazifalari boshqa yonalishlarga ma'lumotni topshirish, o'rganish va ilmiy tadqiqotning yanada yaxshi olib borishni ta'minlashni o'z ichiga oladi. Kataloglar o'quvchilar va tadqiqotchilar uchun ma'lumotlar to'plami sifatida ishlab chiqariladi, ularni ma'lum bir tartibda joylashtirish va izlashga yordam beradi. [1.14]

Kataloglar yordamida o'qituvchilar o'quvchilarga qo'shimcha adabiyotlar, ilmiy maqolalar, tahlil qilinishi kerak bo'lgan nashrlar va boshqa manbalarni topshirishadi. Bu esa o'qitish jarayonida ilmiy yondashuvda juda muhimdir.

Kataloglar shuningdek, kutubxonani aniq tashkil etish va biror nashrni topishda o'quvchilarga va o'qituvchilarga yordam beradi. Kutubxonaning tarkibi va tuzilishi kutubxonalar katalogi orqali ifodalangan bo'lib, undan foydalanuvchilar kerakli nashrni topib olishadi. Kutubxonalar kataloglari o'quv, ilmiy tadqiqot, va ma'lumotlar olishning boshqa usullari bilan taqqoslanib, ularning ahamiyati hali ham ko'p o'rin tutadi. Bu, kutubxonalar va ularning kataloglarining kutubxonalar tizimini tizimli va tashkil etishlarini o'rganishning juda muhim qismi bo'lib turadi.

Alfavitli Kutubxona katalogi barcha kutubxonalarning majburiy kataloglaridan biri, unda asarlar muallifining nomi, nasabi, asarlarning sarlavhalari alfavit tartibida beriladi. Sistemali Kutubxona katalogi asarlar mazmuniga asoslanib fan tarmoqlari bo'yicha guruhlanadi: unda kitoblar mantiqiy bo'linish tartibida (umumiydan xususiyya qarab) — ilmiy fanlar, bo'limlar, bo'linmalar va h.k. bo'yicha joylashtiriladi. Sistemali Kutubxona katalogi kitob mazmunini ochib berish bilan birga, uning tarmoq bo'linishlarini ham hisobga oladi va ko'pgina fanlarni bir tarmoq nuqtai nazaridan bir joyga to'plash imkoniyatini yaratadi.

Bu katalog maxsus ishlangan tayyor jadval ("Kutubxona-bibliografiya klassifikatsiyasi jadvali") asosida tashkil qilinadi. Predmetli Kutubxona katalogida asarlarda bayon qilingan voqea-hodisalar, tushunchalar sohalar bo'yicha emas, balki alfavit tartibida joylashtiriladi, materiallarni alohida guruhlanishi bilan sistemali Kutubxona katalogidan farq qiladi; uning afzalligi bo'limlarni alfavit tartibida joylashtirilishi tufayli dolzarb muammolarni tezda yoritish va ulardan foydalanishga imkon tug'diradi hamda ma'lumotnomali axborot berish vazifasini bajaradi.

Har bir kutubxonada alfavitli va sistemali Kutubxona katalogi, shuningdek, gazeta, -jurnal maqolalari kartotekasi bo'lishi lozim. Predmetli Kutubxona katalogi ilmiy va maxsus kutubxonalarda qo'llaniladi. Respublika, o'lka, viloyat kutubxonalarida adabiyotlar va shu joylar bilan bog'liq materiallar bo'yicha Kutubxona katalogi tuziladi, bunday kataloglar o'lkashunoslik katalogi, mahalliy matbuot katalogi deyiladi. Kutubxonalarning axborot berish vazifalari va kutubxonalararo abonementlarning ko'payishi bilan bir necha mustaqil kutubxona fondlarini ifodalaydigan qo'shimcha Kutubxona katalogi (ko'pincha hududiy yoki fan tarmoqlariga ko'ra) tuziladi.

Respublikada Kutubxona katalogining markazlashtirilgan tizimi tashkil etilgan. Jumladan, ommaviy kutubxonalar uchun mo'ljallab nashr etilayotgan barcha kitoblarda ularning katalogga tushirilgan kartochkalaridagi belgilari berib boriladi; O'zbekiston Respublikasi Milliy kitob palatasi tomonidan bosma kartochkalar tarqatiladi.

Kutubxonalar va ularning kataloglarini yaratish, tuzilishi, maqsadi, va ulardan foydalanishning metodlari va jarayonlari ilmiy maqolada o'rganiladi. Bu bo'lim kutubxonalarning tashkil etilishiga, maqsadlariga va kutubxonalar kataloglaridan foydalanishning usullariga oid ma'lumotlar beradi.

Kutubxonalar tuzilishi: Kutubxonalar odatda bir nechta bo'limlardan iborat bo'ladi, masalan, asosiy kutubxona, qo'shimcha xonasi, elektron kutubxona, va hokazo. Maqolada bu bo'limlar va ulardagi maqsadlar ta'riflanadi. Asosiy kutubxona kutublar, ilmiy maqolalar, va boshqa matnlar uchun o'zaro aloqador bo'lgan joydir. Qo'shimcha o'qish xonasi o'quvchilarning o'qishlarini o'rganish uchun mo'ljallangan. Elektron kutubxona esa elektron nashrlarni saqlash va o'qish uchun mo'ljallangan.

Kataloglar yaratish: Kutubxonalar kataloglarini yaratishning asosiy vazifalari tuzilgan bo'limlar va ularning maqsadlarini aniqlash, ma'lumotlarni to'plash va ulardan foydalanishni osonlashtirishdir. Bu kataloglar odatda kitoblar, ilmiy maqolalar, o'quv qo'llanmalari va boshqa matnlar haqida ma'lumotlar to'plamini o'z ichiga oladi. Maqolada kutubxonalar kataloglarini yaratishning qanday tizimli usullari va texnikalari haqida tafsilotlar beriladi. Bu, kutubxona o'qituvchilari va mutaxassislarining kataloglarni qanday yaratishlari va yangilashlari kerakligini o'rganishlarini ta'minlaydi.

Maqsad va maqsadlar: Maqolada kutubxonalar tuzilishi va ularning kataloglarining asosiy maqsadlari haqida so'zlash ilmiy tadqiqotni olib bormoqda. Kutubxonalar o'quvchilar, o'qituvchilar va tadqiqotchilar uchun ma'lumotlar to'plamini taqdim etishni maqsad qilgan. Kataloglar esa bu ma'lumotlarni to'plab olish va ulardan foydalanishni osonlashtirishni maqsad qiladi. [2.106]

Foydalanish usullari: Maqolada kutubxonalar va ularning kataloglaridan ma'lumotlarni qanday olish va ulardan foydalanish mumkinligi haqida tavsif beriladi. Bu usullar o'quvchilar, o'qituvchilar va ilmiy tadqiqotchilar uchun qulaylik yaratishni maqsad qiladi. Foydalanish usullari elektron kutubxonalar, kutubxona kataloglari, va boshqa online manbalardan ma'lumot olishni o'rganish, o'qitish va o'rganishning qanday olib borilishini ta'minlashni o'z ichiga oladi.

Shunday qilib, turkumlar va metodlar bo'limi kutubxonalar va ularning kataloglarini o'rganish va ulardan foydalanishning usullarini, tuzilishlarini, va maqsadlarini o'rganish uchun muhimdir. Bu bo'lim o'quvchilar va tadqiqotchilar uchun kutubxonalar va ularning kataloglaridan foydalanishni osonlashtirish uchun kerakli bilim va tushunchalarni taqdim etadi. [3.16]

Axborot-kutubxona xizmati ko'rsatish nazariyasi va amaliyotida kataloglarning muhim turlari yaratilganki, ularning har biri ma'lum bir xarakterdagi talablarni qondirishga imkon beradi. Shu kunga qadar mamlakatimiz kutubxonalarida nashr turlariga, fondni qamrab olishiga ko'ra farqlanadigan kataloglarning bir nechta turlari qo'llaniladi. Kataloglar bibliografik tavsiflarini guruhlash usullariga ko'ra asosiy turlarga bo'lingan. Bu guruhdagi kataloglar orasida eng ko'p tarqalgani alfavit katalogi, sistemali katalog, predmet kataloglaridir. Bugungi kunda bular qatoriga elektron katalog ham qo'shildi va u amaliyotda keng miqyosda qo'llanilmoqda.

Alfavit katalogda barcha mavjud resurslarining tavsifi mualliflarning ism i-shariflari yoki sarlavhalarning alfaviti bo'yicha joylashtiriladi. Tasvirlarning shu tartibda joylashtirilishi, birinchidan, muallifi va sarlavhasi kitobxonga ma'lum bo'lgan aniq bir asarning bor yoki yo'qligini

aniqlash, ikkinchidan, muayyan muallifning kutubxona muassasasi fondida mavjud bo'lgan asarlari bilan tanishish imkonini beradi.

Kutubxonalarda yana boshqa kataloglar:

1. nomerli katalog,
2. xronologik katalog,
3. geografik katalog,
4. lug'at kataloglari ham mavjud bo'lib, bunday kataloglar kutubxonalarning turi va tipiga qarab tashkil etilgan. [4.82]

Elektron katalog — elektron kutubxonaning asosiy elementi hisoblanadi. Elektron katalogi bo'lmagan elektron kutubxonani «elektron kolleksiya» deb atash mumkin. Elektron kutubxona fondi elektron shakldagi resurslardan iborat bo'lgani sababli, elektron resurslar tavsifmi tuzishga moljallangan «Dublin yadrosi» metama'lumotlaridan foydalanilishi maqsadga muvofiq. Ma'lumki, an'anaviy kutubxona kataloglari kutubxona fondidan alohida joyda saqlanadi va katalog kitoblar fondini kitobxonga ochib berishga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Rubin, R. E. (2010). Foundations of Library and Information Science. Neal-Schuman Publishers.
2. Taylor, A. G. (2004). Introduction to Cataloging and Classification. Libraries Unlimited.
3. Svenonius, E. (2000). The Intellectual Foundation of Information Organization. MIT Press.
4. Anderson, C. A. (2009). Introduction to the World of Information and Media. Libraries Unlimited.
5. Ganiyeva, M. (2021). Effective Methods of TRIZ.